

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS

Mateus Abreu Silva¹

Marlian Freitas de Souza²

Larissa Silva de Oliveira³

João Pedro de Souza Teles⁴

RESUMO: A inteligência artificial (IA) tem o potencial de revolucionar a personalização de treinos na educação física. Este estudo demonstra que a IA não substitui a expertise do profissional. Embora a IA possa otimizar processos e fornecer dados precisos, a interação humana é fundamental para construir confiança e adaptar os treinos às necessidades individuais. A pesquisa evidencia que a IA deve ser vista como uma ferramenta complementar, e não como uma substituta. É crucial que os profissionais utilizem a IA de forma ética e responsável, priorizando a saúde e o bem-estar dos seus alunos.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Exercício Físico; Educação Física.

¹ Discente do Centro Universitário Da Grande Fortaleza. E-mail: p.mateus.abreu@gmail.com

² Discente do Centro Universitário Da Grande Fortaleza. E-mail: freitaslian445@gmail.com

³ Discente do Centro Universitário Da Grande Fortaleza. E-mail: larissatrab97@gmail.com

⁴ Orientador. Docente João Pedro de Souza Teles,. E-mail: jpedfisica2@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Segundo o Ministério da Saúde (2021), "A atividade física é planejada e estruturada com o objetivo de melhorar ou manter os componentes físicos, como a estrutura muscular, a flexibilidade e o equilíbrio, estamos falando do exercício físico. Nesse caso, ele geralmente é orientado por um profissional de educação física. Ou seja, todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico."

A orientação de um profissional de educação física é essencial para garantir a segurança e a eficácia do seu treino. Através de uma avaliação completa, o profissional identifica seus pontos fortes e fracos, define objetivos realistas e cria um programa de treinamento personalizado. Além disso, ele oferece suporte e motivação durante todo o processo, ajudando o indivíduo a superar desafios e alcançar seus objetivos de forma mais rápida e segura.

A Inteligência Artificial (IA) está transformando diversos setores, e a educação física não é exceção. Com algoritmos cada vez mais sofisticados, a IA oferece novas possibilidades para a personalização de treinos, a análise do desempenho e o acompanhamento da saúde dos praticantes. A acessibilidade e a rapidez com que a IA pode fornecer planos de treino personalizados, antes restritos a profissionais de educação física, abrem um leque de oportunidades para a população. No entanto, a crescente dependência da tecnologia levanta questões importantes sobre a qualidade do acompanhamento, a segurança dos dados e o papel do profissional de educação física nesse novo cenário.

A análise de dados é outro aspecto importante onde a IA está impactando a educação física. Plataformas que utilizam *machine learning* podem analisar o desempenho de um atleta ou estudante ao longo do tempo, oferecendo insights detalhados sobre áreas de melhoria, como resistência, força ou técnica. Além disso, esses dados podem ajudar professores e treinadores a desenvolver planos de treino mais eficazes, com base em evidências concretas (QUANTABO, 2023).

A inteligência artificial utiliza algoritmos para gerar respostas baseadas em padrões identificados em grandes conjuntos de dados. No entanto, a prescrição de exercícios físicos envolve mais do que apenas dados. Um profissional de educação física,

além de analisar dados objetivos, considera aspectos subjetivos como a motivação, o histórico de lesões e as preferências individuais. Essa abordagem holística permite criar planos de treino mais eficazes e seguros, pois leva em conta a complexidade do corpo humano e as particularidades de cada indivíduo.

Diante desse contexto, o objetivo desta revisão narrativa é identificar as complicações e benefícios do uso da Inteligência Artificial na prescrição de exercícios físicos.

2 ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A partir de uma revisão narrativa sobre a aplicação da Inteligência Artificial (IA) na prescrição de exercícios físicos, este estudo aprofunda a análise do artigo de Oliveira e Fragab (2021), que propõe a personalização de treinos por meio da IA, levantando questões sobre o futuro da profissão de Educador Físico. Os autores destacam, ainda, a crescente utilização de aplicativos e wearables, evidenciando as complexidades e potencialidades dessa tecnologia no contexto da educação física.

A presença da IA frequentemente otimiza certos trabalhos realizados, especialmente quando ajustada por um profissional qualificado. Apesar de sua vasta rede de dados, a inteligência artificial não é totalmente confiável em todas as suas respostas. Tecnologias como o Chat GPT podem auxiliar na anamnese, calcular o Índice de Massa Corporal (IMC) e resolver alguns problemas específicos. No entanto, a personalização de um treinamento ainda depende de um profissional qualificado, pois cada indivíduo possui características biológicas únicas que a IA não consegue processar adequadamente por meio de algoritmos.

Por outro lado, há indivíduos que, pela falta de paciência, condições financeiras ou informações suficientes, utilizam o Chat GPT como ferramenta para obter resultados rápidos, fáceis e sem muita burocracia. Essas pessoas acabam assumindo maiores riscos de lesões, desenvolvendo uma dependência da IA e desvalorizando o profissional de Educação Física ao acreditar que podem treinar sozinhas sem orientação especializada.

A interação humana entre profissional e aluno é essencial para um bom aprendizado e para o desenvolvimento de habilidades, ponto em que a inteligência

artificial não pode oferecer. Pois é uma confiança que é construída em empatia, credibilidade e respeito mútuo. Esses encontros de profissional e alunos, o educador físico pode ajustar em tempo real o treino do seu aluno com base na análise do que estiver ocorrendo com aquele indivíduo.

A inteligência artificial é uma poderosa ferramenta para auxiliar o profissional, não para substituí-lo. Com a IA, profissionais podem utilizar softwares como o Kinovea, que ampliam as opções tecnológicas, permitindo uma análise detalhada da postura, biomecânica dos exercícios, ângulos, velocidade e outros recursos. Essa tecnologia otimiza o tempo, coleta mais informações do aluno e, com o auxílio de um profissional para ajustar possíveis falhas, possibilita a prescrição do melhor treinamento, minimizando o risco de lesões e fortalecendo a confiança entre professor e aluno.

A tecnologia de reconhecimento de imagem também pode ser usada para avaliar o movimento corporal dos alunos e fornecer feedback em tempo real sobre a técnica correta de exercícios e postura. Com essa tecnologia, os professores de Educação Física podem ajudar os alunos a evitar lesões e melhorar seu desempenho físico. (FITSCIENCE, 2023).

O equilíbrio entre o uso da tecnologia pelo profissional e o uso excessivo dela é um ponto crucial a ser considerado. Isso não apenas afeta a padronização dos treinos, mas também levanta questões éticas e de negligência em relação à individualidade da pessoa. Utilizar a tecnologia de forma excessiva pode desumanizar o processo de treinamento, ignorando as necessidades únicas e subjetivas de cada aluno. Portanto, é essencial que os profissionais saibam usar essas ferramentas de maneira complementar, respeitando a individualidade e a ética profissional.

De acordo com Bossle (2009), "o treinador personalizado é o profissional que conduz os contratantes ao seu objetivo (seja ele estético, de saúde ou aptidão física). Os clientes, por sua vez, depositam confiança e expectativas de 'sucesso' no contratado. A atuação do *Personal Trainer* (PT) não se restringe ao momento da atividade física, mas estende-se à gerência da rotina diária. Nesta lógica, o aluno é consumidor e acumulador de sensações. O professor é vendedor da aptidão física, e a sua 'microempresa' é seu corpo" (BOSSLE, 2009). Logo o educador físico é responsável de como utiliza a

inteligência artificial para auxiliar o seu trabalho, a fim de suprir as expectativas do seu contratante.

Além disso, toda tecnologia deve ser utilizada de forma responsável para evitar riscos à saúde física, mental e financeira. Também é crucial proteger a privacidade dos usuários, uma vez que a inteligência artificial coleta dados. Muitas vezes, não há clareza sobre onde, para que e por que essas informações estão sendo armazenadas. "Como toda tecnologia, especialmente aquelas que devem seguir cuidadosamente uma metodologia internacionalmente consolidada, a IA pode ser utilizada de forma incorreta, ou até mesmo perigosa. Não são poucos os casos em que o uso incorreto da IA tem causado sérios danos aos consumidores e à reputação de uma empresa" (CARVALHO, 2021, p. 26). Portanto, é essencial que os usuários estejam cientes das políticas de privacidade e das práticas de coleta de dados associadas a essas tecnologias.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inteligência artificial (IA) surge como uma poderosa ferramenta para transformar a área da Educação Física, porém, sua eficiência deve ser estudada com cautela e ética. A IA, com sua capacidade de personalizar treinos, traz várias possibilidades para otimizar a prática de atividades físicas, oferecendo dados e insights valiosos.

No entanto, a personalização dos treinos, um dos maiores atrativos da IA, pode levar à padronização excessiva, tornando-se uma cilada se não for acompanhada de uma análise crítica dos dados e das necessidades individuais de cada aluno. É fundamental reconhecer que a IA não substitui o profissional de Educação Física, pois a interação humana é primordial para a construção de um relacionamento de confiança e para a motivação dos alunos.

Em suma, a IA representa uma grande oportunidade para a evolução da Educação Física, mas é preciso encontrar um equilíbrio entre a tecnologia e a humanização do processo de treinamento.

REFERÊNCIAS

- BOSSLE, F. H. (2009). Treinador Personalizado: O Novo Perfil do Educador Físico. *Revista de Educação Física*, 18(2), 123-135.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Eu quero me exercitar: exercício físico x atividade física - você sabe a diferença. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-exercitar/noticias/2021/exercicio-fisico-x-atividade-fisica-voce-sabe-a-diferenca>. Acesso em: 29 out. 2024.
- CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de. Inteligência artificial: riscos, benefícios e uso responsável. *Estudos Avançados*, v. 35, n. 101, p. 21-35, 2021.
- FITSCIENCE. O impactos da inteligência artificial na Educação Física. Disponível em: <https://fitscience.com.br/o-impactos-da-inteligencia-artificial-na-educacao-fisica/>. Acesso em: 29 out de 2024.
- OLIVEIRA, Braulio Nogueira de; FRAGAB, Alex Branco. Prescrição de exercícios físicos por inteligência artificial: a educação física vai acabar? *Revista Brasileira de Educação Física*, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 35-45, 2023
- QUANTABOO. O Futuro da Educação Física com o Uso de Inteligência Artificial. Disponível em: <https://quantaboo.com/futuro-da-educacao-fisica-com-uso-de-inteligencia-artificial>. Acesso em: 13 de abril de 2023